
PENGARUH NILAI TUKAR, TINGKAT BUNGA, INFLASI, DAN JUMLAH UANG BEREDAR TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM SEKTOR KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA (BEI)**(Studi Kasus pada Indek Harga Saham Sektor Keuangan Di BEI)****Amna Mawardi****Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi DR KHEZ Muttaqien – Prodi Manajemen****Abstract**

In the midst of uncertain economic condition, nowadays people tend to secure the potential assets they have, and think how to take advantage of the assets they have in order to keep it high in value for a long period of time. One of the way is by invest in the form of securities traded in the capital market. That is why every investor in the capital market urgently require a relevant informations on trend of transactions as reference in making investment decisions. One of the required information is stock market index. The purpose of this study is to examine the effect Of macro economic indicators, US Dollar exchange rate, interest rate, inflation rate, and money supply on stock market index in Indonesia Stock Exchange (IDX). The method used in this research is using multiple linear regression. Data obtained from SEKI - Bank Indonesia (Economic and Financial Statistics - Central Bank of The Republic of Indonesia) and IDX (Indonesia Stock Exchange), in the form of secondary data of monthly period in year 2011 – 2015, collected by documentation techniques. The results showed that partially variable of US Dollar exchange rates, interest rates, inflation rates, and money supply have no effect on the stock price index of financial sector. Whereas universally interest rates have a significant positive effect on the stock price index of financial sector. Over all simultaneously US Dollar exchange rates, interest rates, inflation rates, and money supply have an effect on the stock price index of financial sector.

Keywords: exchange rate, interest rate, inflation rate, money supply, and stock market index.

PENDAHULUAN

Sebagai salah satu alternatif tempat berinvestasi, pasar modal diharapkan menghasilkan tingkat keuntungan yang optimal bagi investor. Karena itu setiap investor di pasar modal sangat membutuhkan informasi yang relevan dengan perkembangan transaksi di pasar atau bursa, hal ini sangat penting untuk dijadikan referensi dan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi di pasar modal. Investasi dapat diartikan sebagai suatu kegiatan menempatkan dana pada satu atau lebih dari satu asset selama periode tertentu dengan harapan dapat memperoleh penghasilan dan peningkatan nilai investasi (Husnan, 2000).

Seiring dengan meningkatnya aktivitas perdagangan, kebutuhan untuk memberikan informasi mengenai perkembangan bursa juga semakin meningkat. Salah satu informasi yang diperlukan tersebut adalah indeks harga saham. Dimana Indeks Harga Saham berfungsi sebagai indikator trend pasar modal, artinya pergerakan Indeks Harga Saham menggambarkan kondisi pasar modal pada suatu saat, apakah pasar modal sedang aktif atau lesu. Dengan adanya Indeks Harga Saham dapat diketahui trend pergerakan harga saham saat ini.

Tabel 1.1.
Pertumbuhan Indeks Harga Saham Gabungan dan Indeks Harga Saham Sektor
Keuangan Periode Januari 2011 – Desember 2015

Periode	IHSG	Δ IHSG (%)	IHSK	Δ IHSK (%)
Jan-11	3.409.167	0,00%	422.034	0,00%
Mar-11	3.678.674	7,91%	482.764	14,39%
Jun-11	3.888.569	5,71%	506.868	4,99%
Sep-11	3.549.032	-8,73%	466.597	-7,95%
Des-11	3.821.992	7,69%	491.776	5,40%
Mar-12	4.121.551	7,84%	508.126	3,32%
Jun-12	3.955.577	-4,03%	498.154	-1,96%
Sep-12	4.262.561	7,76%	543.477	9,10%
Des-12	4.316.687	1,27%	550.097	1,22%
Mar-13	4.940.986	14,46%	666.707	21,20%
Jun-13	4.818.895	-2,47%	597.527	-10,38%
Sep-13	4.316.176	-10,43%	550.874	-7,81%
Des-13	4.274.177	-0,97%	540.334	-1,91%
Mar-14	4.768.277	11,56%	632.514	17,06%
Jun-14	4.878.582	2,31%	647.937	2,44%
Sep-14	5.137.579	5,31%	696.445	7,49%
Des-14	5.226.947	1,74%	731.640	5,05%
Mar-15	5.518.675	5,58%	829.753	13,41%
Jun-15	4.910.658	-11,02%	701.445	-15,46%
Sep-15	4.223.908	-13,98%	605.741	-13,64%
Des-15	4.593.008	8,74%	687.039	13,42%

Sumber : IDX Statistik Bursa Efek Indonesia (BEI)

Berdasarkan tabel 1.1 di atas terlihat bahwa Indeks Harga Saham mengalami fluktuasi dari tahun 2011 – 2015. Harga saham rata-rata tertinggi pada bulan Maret tahun 2013 yakni IHSG sebesar 4,940,986 point dan IHSK sebesar 666,707 point, dengan tingkat pertumbuhan IHSK lebih tinggi dibanding IHSG yaitu 21,20% dibanding 14,46%, sehingga IHSK mempunyai resiko yang lebih besar dibandingkan IHSG, karena sektor keuangan merasakan dampak langsung dari perubahan harga saham baik bersifat positive maupun negative.

Martalena dan Malinda (2011) menyatakan dimana pergerakan harga suatu saham di pasar modal dipengaruhi oleh beberapa faktor, baik faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang dilihat dari dalam perusahaan yang sifatnya spesifik atas saham tersebut seperti penjualan, kinerja keuangan, kinerja manajemen, kondisi perusahaan dan industri dimana perusahaan tersebut bergerak. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang sifatnya makro dalam mempengaruhi harga saham di bursa, seperti inflasi, tingkat suku bunga, nilai tukar mata uang asing, dan faktor-faktor nonekonomi seperti kondisi sosial, politik, dan faktor lainnya. Hal ini sesuai dengan penelitian sebelumnya, seperti penelitian yang dilakukan oleh Tri Hendra Purnomo (2013) “Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai tukar, suku bunga, dan inflasi secara simultan berpengaruh terhadap return saham. Berdasarkan hasil uji t diketahui bahwa suku bunga secara parsial. Hasil penelitian lain menurut Senen Machmud dan Bambang Agus Wijanarko (2013) yang menyatakan bahwa analisis regresi menyimpulkan bahwa secara bersama-sama (simultan), ketiga variabel, yaitu tingkat inflasi, nilai tukar USD/Rupiah dan tingkat suku bunga SBI berpengaruh secara signifikan terhadap IHSG. Pada uji signifikansi parsial variabel tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap IHSG, sedangkan variabel nilai tukar USD/Rupiah dan tingkat suku bunga SBI menunjukkan hasil signifikan dengan koefisien 0,18 dan 3,29.

Menurut Hilya Lailia, dkk; (2014) menyatakan bahwa secara simultan semua variabel independen (tingkat bunga, tingkat inflasi, nilai kurs dollar dan indeks *strait times*) tersebut berpengaruh terhadap indeks harga saham gabungan periode Januari 2010 hingga Juni 2013. Besarnya pengaruh yang disebabkan oleh keempat variabel independen

Identifikasi Masalah

1. Sejauhmana nilai tukar (kurs), tingkat bunga, inflasi dan jumlah uang beredar (M2) berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara Parsial.
2. Sejauhmana nilai tukar, tingkat bunga, inflasi dan uang beredar (M2) berpengaruh terhadap Indeks Harga

Tujuan Penelitian

1. Pengaruh nilai tukar (kurs), tingkat bunga, inflasi dan jumlah uang beredar (M2) terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara Parsial.
2. Pengaruh nilai tukar, tingkat bunga, inflasi dan uang beredar (M2) secara

tersebut adalah sebesar 71,4%, sedangkan sisanya sebesar 28,6% kemungkinan dipengaruhi oleh variabel lain diluar model penelitian ini. Sedangkan secara parsial, tingkat inflasi tidak berpengaruh terhadap IHSG, tingkat BI *Rate* berpengaruh negatif terhadap IHSG, nilai kursdollar berpengaruh negatif terhadap IHSG, dan indeks STI berpengaruh positif terhadap IHSG. Variabel yang berpengaruh paling dominan terhadap IHSG adalah tingkat BI *Rate*.

Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara Simultan.

3. Upaya-upaya apa saja yang harus dilakukan oleh investor dalam memprediksi Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

bersama-sama terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangandi Bursa Efek Indonesia (BEI) secara Simultan.

3. Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh investor dalam memprediksi harga Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI).

KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS

Pasar Modal

Pasar Modal merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan public yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pasar Modal menyediakan berbagai alternatif investasi bagi para investor selain alternatif investasi lainnya seperti; menabung di bank, membeli emas, asuransi, tanah dan bangunan. Pasar Modal bertindak sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan ataupun institusi pemerintah melalui perdagangan instrumen keuangan jangka pajang seperti Obligasi, saham dan lainnya.

Dengan keberadaan Pasar Modal, perusahaan-perusahaan akan lebih mudah mudah memperoleh dana, sehingga akan mendorong perekonomian nasional menjadi lebih maju, yang selanjutnya akan menciptakan kesempatan kerja yang luas, serta meningkatkan pendapatan pajak bagi pemerintah.

Pasar Modal menurut Undang-undang No. 8 tahun 1995 adalah kegiatan yang bersangkutan dengan Penawaran Umum dan Perdagangan Efek, Perusahaan Publik yang berkaitan dengan Efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan Efek.

Struktur Modal

Otoritas Jasa Keuangan

Otoritas Jasa Keuangan merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan UU Nomor.21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Pasar Modal Indonesia telah ada sejak zaman Hindia Belanda, tepatnya pada tanggal 14 Desember 1912 di Batavia, namun perkembangannya mengalami masa pasang – surut akibat berbagai faktor, mulai dari Perang Dunia I dan II hingga perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada Pemerintah Republik Indonesia (RI). Selanjutnya, pihak Pemerintah RI melakukan pembentukan ulang Pasar Modal Indonesia melalui Undang-Undang Darurat No. 13 tanggal 1 September tahun 1951 yang kemudian dipertegas oleh Undang-Undang Republik Indonesia No.15 tahun 1952.

Dalam dua dasawarsa selanjutnya, perkembangan Pasar Modal Indonesia mengalami stagnasi sehubungan dengan dihentikannya kegiatan Pasar Modal sepanjang dekade 1960-an hingga akhir pertengahan 1970-an. Pada tanggal 10 Agustus tahun 1977 berdasarkan kepres RI no.52 tahun 1976 pemerintah mengaktifkan kembali Pasar Modal Indonesia dengan ditandai go public-nya PT Semen Cibinong. Namun, dunia Pasar Modal Indonesia baru benar-benar mengalami perkembangan pada sekitar akhir dekade 1980-an, yang antara lain ditandai dengan pendirian PT Bursa Efek Surabaya (BES) pada tahun 1989 dan swastanisasi PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) pada tahun 1992.

adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan. OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam-LK.

Self Regulator Organizations (SRO)

- 1). Bursa efek, yaitu tempat bertemunya penjual dan pembeli. Bedanya, di bursa efek memperdagangkan efek-efek (surat berharga). Bursa, efek adalah pihak yang menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek antara mereka.
- 2). Lembaga Kliring dan Penjaminan (LKP), yaitu pihak yang menyelenggarakan jasa kliring dan penjaminan transaksi bursa agar terlaksana secara teratur, wajar, dan

efisien. Lembaga yang telah memperoleh Izin usaha sebagai LKP oleh Bapepam adalah PT KPEI (PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia).

- 3). Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (LPP), yaitu pihak yang menyelenggarakan kegiatan kustodian sentral bagi Bank Kustodian, perusahaan efek, dan pihak lain. Lembaga yang telah memperoleh izin usaha sebagai LPP oleh Bapepam adalah PT KSEI (PT Kustodian Sentral Efek Indonesia).

Investasi

Investasi merupakan kegiatan dalam menanamkan modal dana dalam suatu bidang tertentu. Investasi dapat dilakukan melalui berbagai cara, salah satu diantaranya adalah investasi dalam bentuk saham. Pemodal atau investor dapat menanamkan kelebihan dananya dalam bentuk saham di pasar bursa. Tujuan utama investor dalam menanamkan dananya ke bursa efek yaitu untuk mencari pendapatan atau tingkat pengembalian investasi (return) baik berupa pendapatan dividen maupun pendapatan dari selisih harga jual saham terhadap harga belinya (capital gain).

Sunariyah (2003:4) mendefinisikan investasi adalah suatu penanaman modal untuk satu atau lebih aktiva yang dimiliki dan biasanya berjangka waktu lama dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa yang akan datang.

Sedangkan definisi menurut Taswan dan Soliha (2002:168) Investasi dapat dilakukan oleh individu maupun badan usaha (termasuk lembaga perbankan) yang memiliki kelebihan dana. Investasi dapat dilakukan baik di pasar uang maupun dipasar modal ataupun ditempatkan sebagai kredit pada masyarakat yang membutuhkan.

Dari definisi di atas dapat di simpulkan bahwa investasi merupakan suatu komitmen atas sejumlah dana dan penundaan konsumsi selama periode waktu tertentu untuk mendapat sejumlah keuntungan di masa yang akan datang.

Keputusan investasi dapat dilakukan oleh individu atau suatu entitas yang mempunyai kelebihan dana. Menurut

Sunariyah (2004:4) investasi dalam arti luas terdiri dari dua bagian utama yaitu :

- 1) Investasi dalam bentuk aktiva rill (real asset) berupa aktiva berwujud seperti emas, perak, intan, barang-barang seni dan real estate.
- 2) Investasi dalam bentuk surat-surat berharga (financial asset) berupa surat-suratberharga yang pada dasarnya merupakan klaim atas aktiva rill yang dikuasai oleh entitas.

Pada penelitian ini penulis akan memfokuskan aktiva finansial. Pemilikan aktiva finansial dalam rangka investasi pada suatu institusi dapat dilakukan dengan 2 cara yakni:

- 1) Investasi langsung(Direct investing) yaitu suatu pemilikan surat-surat berharga secara langsung pada suatu institusi atau perusahaan secara resmi telah go public, dengan harapan akan mendapatkan keuntungan berupa penghasilan deviden dan capital gains
- 2) Investasi tidak langsung(Indirect investing) yaitu investasi yang terjadi dimana surat-surat berharga yang dimiliki diperdagangkan kembali oleh perusahaan investasi (investment company), yang berfungsi sebagai perantara. pemilikan aktiva tidak langsung dilakukan melalui lembaga lembaga keuangan terdaftar yang bertindak sebagai perantara(intermediary), sebagai investor tidak langsung, pedagang perantara (pialang) memperoleh dividen dan capital gain, sebagaimana layaknya investasi langsung. Selain itu, pialang akan mendapat penerimaan bunga berupa

capital gain atau hasil perdagangan portofolio yang dilakukan oleh perusahaan perantara tersebut.

Dalam berinvestasi seseorang dihadapkan pada suatu risiko yang dinamakan risiko investasi, sehingga dalam melakukan investasi seseorang harus selalu mempertimbangkan tingkat risiko yang dijabarkan oleh Tandelilin (2001:46) sebagai berikut :

“ Risiko merupakan kemungkinan perbedaan antara return actual dengan return yang diharapkan. Semakin besar perbedaannya, berarti semakin besar risiko investasi tersebut”

Pengertian lain dari Risiko yang dikemukakan oleh Gitman (2003:214) sebagai berikut:

“ Risk is the change of financial loss or more formally, the variability of return associated with a given asset”

Artinya bahwa risiko pada dasarnya adalah perubahan dari kerugian financial atau bisa didefinisikan sebagai variasi dari pengembalian asset. Berdasarkan definisi diatas maka dapat disimpulkan bahwa risiko adalah kemungkinan dari investasi yang dilakukan oleh investor mengalami kegagalan dalam memenuhi tingkat pengembalian yang di harapkan.

Adapun jenis jenis risiko yang mungkin dihadapi oleh para investor dalam melakukan kegiatan investasi dikemukakan oleh Reilly (2003:15) diantaranya:

- 1) *Business Risk*, yaitu kemungkinan kerugian yang diderita perusahaan karena keuntungan yang diperoleh lebih kecil dari keuntungan yang diharapkan. Business Risk ini berkaitan dengan cakupan usaha perusahaan.
- 2) *Financial Risk*, yaitu risiko yang ditimbulkan dari cara perusahaan

membiayai kegiatannya misalnya : penggunaan utang dalam membiayai asset perusahaan.

- 3) *Liquidity Risk*, yaitu adanya ketidakpastian yang timbul pada saat sekuritas berada dipasar sekunder.
- 4) *Exchange Risk*, yaitu risiko ini berkaitan dengan fluktuasi nilai tukar mata uang domestic dengan nilai mata uang negaranya.
- 5) *Country Risk*, yaitu risiko ini berkaitan dengan kestabilan politik serta kondisi lingkungan perekonomian di suatu Negara.

Adapun risiko yang harus dihadapi dalam setiap keputusan investasi mengharuskan investor untuk berhati hati dan melakukan analisis serta pertimbangan yang matang. Pengetahuan dan pemahaman yang cukup akan membantu investor dalam mempertimbangkan suatu alternative investasi . Karena itu seorang investor atau pelaku investasi yang akan berinvestasi dalam sekuritas saham sebaiknya memiliki pemahaman mengenai pasar modal , dan yang lebih penting dapat mengevaluasi keadaan ekonomi secara makro serta tren industri di pasar modal. Kebijakan moneter dan kebijakan fiskal yang dikeluarkan oleh pemerintah, seperti peraturan perpajakan, kebijakan nilai tukar, tingkat bunga, inflasi, serta uang beredar yang terjadi akan memberikan pengaruh yang signifikan ke seluruh industri dan perusahaan/emiten. Kebijakan-kebijakan tersebut dapat memberikan pengaruh positif, negatif ataupun netral terhadap pendapatan, pengeluaran dan laba perusahaan/emiten, yang pada akhirnya akan mempengaruhi tingkat pengembalian investasi.

Nilai Tukar Rupiah (kurs)

menurut Adiningsih, dkk (1998:155), nilai tukar rupiah adalah harga rupiah terhadap mata uang negara lain. Jadi, nilai tukar rupiah merupakan nilai dari satu mata uang rupiah yang ditranslasikan ke dalam mata uang negara lain. Misalnya nilai tukar rupiah terhadap Dolar AS, nilai tukar rupiah terhadap Yen, dan lain sebagainya. Kurs inilah sebagai salah satu indikator yang mempengaruhi aktivitas di pasar saham maupun pasar uang karena investor cenderung akan berhati-hati untuk melakukan investasi. Menurunnya kurs Rupiah terhadap mata uang asing khususnya Dolar AS memiliki pengaruh negatif terhadap ekonomi dan pasar modal (Sitinjak dan Kurniasari, 2003).

Ada beberapa faktor penentu yang mempengaruhi pergerakan nilai tukar, yaitu (Madura, 1993):

- 1). Faktor Fundamental
Faktor fundamental berkaitan dengan indikator-indikator ekonomi seperti inflasi, suku bunga, perbedaan relatif pendapatan antar-negara, ekspektasi pasar dan intervensi Bank Sentral
- 2). Faktor Teknis
Faktor teknis berkaitan dengan kondisi penawaran dan permintaan devisa pada saat tertentu. Apabila ada kelebihan permintaan, sementara penawaran tetap, maka harga valas akan naik dan sebaliknya.
- 3). Sentimen Pasar
Sentimen pasar lebih banyak disebabkan oleh rumor atau berita-berita politik yang bersifat insidental, yang dapat mendorong harga valas naik atau turun secara tajam dalam jangka pendek. Apabila rumor atau berita-berita sudah berlalu, maka nilai tukar akan kembali normal.

Menurut Kuncoro (2001: 26-31), ada beberapa sistem kurs mata uang yang berlaku di perekonomian internasional, yaitu :

- 1) Sistem kurs mengambang (*floating exchange rate*)
Sistem kurs ini ditentukan oleh mekanisme pasar dengan atau tanpa upaya stabilisasi oleh otoritas moneter. Di dalam sistem kurs mengambang dikenal dua macam kurs mengambang, yaitu :
 - a). Mengambang bebas (murni)
dimana kurs mata uang ditentukan sepenuhnya oleh mekanisme pasar

tanpa ada campur tangan pemerintah.

- b). Mengambang terkendali (*managed or dirty floating exchange rate*)
dimana otoritas moneter berperan aktif dalam menstabilkan kurs pada tingkat tertentu.
- 2). Sistem kurs terhambat (*pegged exchange rate*)
Dalam system ini, suatu negara mengkaitkan nilai tukar mata uangnya dengan suatu mata uang negara lain atau sekelompok mata uang, yang biasanya merupakan mata uang negara partner dagang yang utama "Menambatkan" ke suatu mata uang berarti nilai tukar mata uang tersebut bergerak mengikuti mata uang yang menjadi tambatannya.
- 3). Sistem kurs tertambat merangkak (*crawling pegs*)
Dalam sistem ini, suatu negara melakukan sedikit perubahan dalam nilai tukar mata uangnya secara periodik dengan tujuan untuk bergerak menuju nilai tertentu pada rentang waktu tertentu.
- 4). Sistem sekeranjang mata uang (*basket of currencies*).
Banyak negara terutama negara sedang berkembang menetapkan nilai mata uangnya berdasarkan sekeranjang mata uang. Keuntungan dari sistem ini adalah menawarkan stabilitas mata uang suatu negara karena pergerakan mata uang disebar dalam sekeranjang mata uang. Seleksi mata uang yang dimasukkan dalam "keranjang" umumnya ditentukan oleh peranannya dalam membiayai perdagangan negara tertentu. Mata uang yang berlainan diberi bobot yang berbeda tergantung peran relatifnya terhadap negara tersebut. Jadi sekeranjang mata uang bagi suatu negara dapat terdiri dari beberapa mata uang yang berbeda dengan bobot yang berbeda.
- 5). Sistem kurs tetap (*fixed exchange rate*)
Dalam system ini suatu negara mengumumkan suatu kurs tertentu atas nama uangnya dan menjaga kurs ini dengan menyetujui untuk menjual atau membeli valas dalam jumlah tidak terbatas pada kurs tersebut.

Tingkat Bunga

Menurut Sukirno (1994:377), pembayaran atas modal yang dipinjam dari pihak lain dinamakan bunga. Bunga yang dinyatakan sebagai persentase dari modal dinamakan tingkat suku bunga. Berarti tingkat bunga adalah persentase pembayaran modal yang dipinjam dari lain pihak.

Menurut Boediono (1985:75), tingkat bunga yaitu sebagai harga dari penggunaan uang untuk jangka waktu tertentu. Pengertian tingkat bunga sebagai harga ini bisa juga dinyatakan sebagai harga yang harus dibayar apabila terjadi pertukaran antara satu rupiah sekarang dan satu rupiah nanti.

Terdapat dua pandangan berbeda mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat suku bunga (Sukirno, 1994:33) :

- a) Menurut pandangan ahli ekonomi klasik, tingkat bunga dipengaruhi oleh permintaan atas tabungan oleh para investor dan penawaran tabungan oleh rumah tangga.
- b) Menurut pandangan Keynes, tingkat bunga dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar dan preferensi liquiditas atau permintaan uang. Preferensi liquiditas adalah permintaan terhadap uang seluruh masyarakat dalam perekonomian.

Dalam hubungannya dengan permintaan uang, tingkat bunga bisa dibedakan menjadi dua yaitu tingkat bunga dalam negeri dan tingkat bunga luar negeri. Perbedaan tingkat bunga diantaranya disebabkan beberapa faktor yaitu : (Sukirno, 2000:385)

- 1) Perbedaan resiko, pinjaman pemerintah membayar tingkat bunga yang lebih rendah dari pada tingkat bunga pinjaman swasta karena risikonya lebih kecil.

Inflasi

Inflasi adalah kecenderungan dari harga-harga untuk naik secara umum dan terus menerus. Akan tetapi bila kenaikan harga hanya dari satu atau dua barang saja tidak disebut inflasi, kecuali bila kenaikan tersebut meluas atau menyebabkan kenaikan sebagian besar dari harga barang-barang lain (Boediono, 2000).

Rimsy K. Judisseno(2002:16) mengartikan Inflasi merupakan salah satu

- 2) Jangka waktu pinjaman, semakin lama waktu pinjaman semakin besar tingkat bunga.
- 3) Biaya administrasi pinjaman, pinjaman yang lebih sedikit jumlahnya akan membayar tingkat bunga yang lebih tinggi.

Dalam realitas sehari-hari terdapat empat macam suku bunga (Khalwaty, 2000:162) yakni :

- 1) Suku bunga dasar, yaitu tingkat suku bunga yang ditentukan oleh Bank Sentral atas kredit yang diberikan kepada perbankan dan tingkat suku bunga yang ditetapkan bank sentral untuk mendiskonto surat-surat berharga yang ditarik atau diambil alih oleh Bank Sentral.
- 2) Suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang sesungguhnya dibebankan kepada debitur dalam jangka waktu satu tahun apabila suku bunga nominal akan sama dengan nilai suku bunga efektif.
- 3) Suku bunga nominal, yaitu tingkat suku bunga yang ditentukan berdasarkan jangka waktu satu tahun.
- 4) Suku bunga padanan, yaitu suku bunga yang besarnya dihitung setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, atau setiap tahun untuk sejumlah pinjaman atau investasi selama jangka waktu tertentu yang apabila dihitung secara anuitas akan memberikan penghasilan bunga dengan jumlah yang sama.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa Tingkat suku bunga merupakan persentase dari modal yang dipinjam dari pihak luar atau tingkat keuntungan yang didapatkan oleh penabung di Bank atau tingkat biaya yang dikeluarkan oleh investor yang menanamkan dananya pada saham.

peristiwa moneter yang menunjukkan suatu kecenderungan akan naiknya harga barang-barang secara umum. Yang berarti terjadinya penurunan nilai uang. Dari pengertian tersebut jelas terungkap bahwa dengan kenaikan harga-harga / Inflasi dapat mengakibatkan nilai uang yang ada menjadi turun (devaluasi), sehingga berdampak pada tingkat konsumsi masyarakat.

Menurut (Sadono Sukirno, 2002:15), Inflasi adalah suatu proses kenaikan harga-

harga yang berlaku dalam suatu perekonomian”.

Ada tiga komponen yang harus dipenuhi agar dapat dikatakan bahwa telah terjadi inflasi (Prathama dan Mandala 2001:203).

Ketiga komponen tersebut adalah :

- 1) Kenaikan harga
Harga suatu komoditas dikatakan naik jika menjadi lebih tinggi dari pada harga periode sebelumnya.
- 2) Bersifat umum
Kenaikan harga suatu komoditas belum dapat dikatakan inflasi jika kenaikan tersebut tidak menyebabkan harga secara umum naik.

Jumlah Uang Beredar

Menurut Ana Octaviana (2007: 27) jumlah uang beredar adalah nilai keseluruhan uang yang berada di tangan masyarakat. Jumlah uang beredar dalam arti sempit (narrow money-M1) adalah jumlah uang beredar yang

Keterangan :

- M1 = jumlah uang yang beredar dalam arti sempit
C = uang kartal (uang kertas + uang logam)
D = uang giral atau cek

Indeks Harga Saham

Indeks harga saham adalah suatu angka yang digunakan untuk membandingkan perubahan harga saham dari waktu ke waktu. Apakah suatu harga saham mengalami penurunan atau kenaikan dibandingkan dengan suatu waktu tertentu.

Angka indeks atau sering disebut dengan indeks saja, pada dasarnya merupakan suatu angka yang dibuat sedemikian rupa sehingga dapat dipergunakan untuk melakukan perbandingan antara kegiatan yang sama dalam dua waktu yang berbeda (J. Supranto, Statistik, Jakarta:Penerbit Erlangga, 1994).

Indeks berfungsi sebagai indikator trend pasar, artinya pergerakan indeks

- 3) Berlangsung secara terus menerus
Kenaikan harga yang bersifat umum juga belum akan memunculkan inflasi, jika terjadisesaat, karena itu perhitungan inflasi dilakukan dalam rentang waktu minimal bulanan.

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara luas Inflasi dapat dikatakan sebagai kenaikan harga yang terjadi secara umum dan terus menerus sehingga mengakibatkan daya beli dari masyarakat pun menjadi menurun, hal ini disebabkan karena Jumlah uang yang ada di tangan masyarakat tidak sebanding dengan tingkat kenaikan harga yang terjadi.

terdiri atas uang kartal (uang kertas dan logam) dan uang giral (cek).

Rumus uang beredar (arti sempit) adalah: $M1 = C + D$

menggambarkan kondisi pasar pada suatu saat, apakah pasar sedang aktif atau lesu. Dengan adanya indeks, kita dapat mengetahui trend pergerakan harga saham saat ini, apakah sedang naik, stabil atau turun. Pergerakan indeks menjadi indikator penting bagi para investor untuk menentukan apakah mereka akan menjual, menahan atau membeli suatu atau beberapa saham. Karena harga-harga saham bergerak dalam hitungan detik dan menit, maka nilai indeks pun bergerak turun naik dalam hitungan waktu yang cepat pula. Demikian juga dengan indeks harga saham, indeks di sini akan membandingkan perubahan harga saham dari waktu ke waktu.

Kerangka Pemikiran

- 1). Hubungan Nilai Tukar (Kurs) Dolar Amerika/Rp terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan, menurut Mohamad Samsul(2006: 202) perubahan satu variabel makro ekonomi memiliki dampak yang berbeda terhadap harga saham, yaitu suatu saham dapat terkena dampak positif sedangkan saham lainnya terkena dampak negatif. Misalnya perusahaan yang berorientasi impor, depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika yang tajam akan berdampak negatif terhadap harga saham perusahaan. Sementara itu, perusahaan yang berorientasi ekspor akan menerima dampak positif dari depresiasi kurs rupiah terhadap dolar Amerika. Ini berarti harga saham yang terkena dampak negatif akan mengalami penurunan di Bursa Efek Indonesia (BEI) sementara perusahaan yang terkena dampak positif akan mengalami kenaikan harga sahamnya,

Selanjutnya Indeks Harga Saham Sektor Keuangan juga akan terkena dampak negatif atau positif tergantung pada kelompok yang dominan dampaknya. Bagi Investor sendiri depresiasi rupiah terhadap dolar Amerika menandakan bahwa prospek perekonomian Indonesia Suram. Sebab depresiasi rupiah dapat terjadi apabila factor fundamental perekonomian Indonesia tidaklah kuat, sehingga dollar Amerika akan menguat dan akan menurunkan Indeks Harga Saham di BEI (Sunariyah, 2006). Hal ini tentunya menambah resiko bagi investor apabila hendak berinvestasi di bursa saham Indonesia (Robert An, 1997). Investor tentunya akan menghindari resiko sehingga investor akan cenderung melakukan aksi jual dan menunggu hingga situasi perkonomian dirasakan membaik. Aksi Jual yang dilakukan investor ini akan mendorong penurunan

- indeks harga saham di BEI dan mengalihkan investasinya ke dolar Amerika (Jose Rizal, 2007)
- 2). Hubungan Tingkat Suku Bunga SBI terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan, kenaikan tingkat suku bunga dapat meningkatkan beban perusahaan (emiten) yang lebih lanjut dapat menurunkan harga saham. Kenaikan ini juga potensial mendorong investor mengalihkan dananya ke pasar uang atau tabungan maupun deposito sehingga investasi di lantai bursa turun dan selanjutnya dapat menurunkan harga saham.
 - 3). Hubungan Inflasi Terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan, Sirait dan D. Siagian (2002: 227) mengemukakan bahwa kenaikan inflasi dapat menurunkan capital gain yang menyebabkan berkurangnya keuntungan yang diperoleh investor. Di sisi perusahaan terjadinya peningkatan inflasi dimana

peningkatannya tidak dapat dibebankan kepada konsumen, dapat menurunkan tingkat pendapatan perusahaan. Sehingga resiko yang dihadapi perusahaan akan lebih besar untuk tetap berinvestasi dalam bentuk saham, sehingga permintaan terhadap saham menurun. Inflasi dapat meurunkan keuntungan suatu perusahaan sehingga sekurita di pasar modal menjadi komoditi yang tidak menarik. Hal ini berarti inflasi memiliki hubungan yang negatif dengan return saham.

- 4). Hubungan Jumlah Uang Beredar (M2) terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan, menurut Mohamad Samsul(2006: 210) jika jumlah uang beredar meningkat maka tingkat bunga akan menurun dan Indeks Harga Saham akan naik sehingga pasar akan menjadi *bullish*. Jika jumlah uang beredar menurun, maka tingkat bunga akan naik dan Indeks Harga Saham akan turun sehingga pasar akan menjadi *bearish*.

Hipotesis

- 1) Diduga nilai tukar (kurs), tingkat bunga, inflasi, jumlah uang beredar (M2) berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara Parsial.
- 2) Diduga nilai tukar, tingkat bunga, inflasi dan uang beredar (M2) berpengaruh terhadap Indeks Harga Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI) secara simultan.

METODOLOGI PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah data Indeks Harga Saham Sektor Keuangan, berupa data bulan Januari tahun 2011 sampai dengan Desember 2015.

Dalam penelitian ini metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah metode dokumentasi yaitu dengan mencatat dan mengcopy data-data tertulis yang berhubungan dengan masalah penelitian baik dari sumber dokumen /buku, koran, majalah, internet dan lain-lain mengenai suku bunga sertifikat Bank Indonesia (SBI) jumlah uang beredar (JUB), inflasi, kurs rupiah dan Indeks Harga Saham berupa data bulanan periode Januari tahun 2011- Desember 2015.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh data Indeks Harga Saham Sektor Keuangan (IHSSK) di bursa efek

Indonesia, Nilai Tukar dolar terhadap rupiah (USD/Rupiah), Tingkat bunga SBI, Inflasi, dan Uang Beredar

Sedangkan data yang digunakan sebagai sampel dalam penelitian ini adalah data IHSSK, Nilai Tukar Dolar terhadap Rupiah (USD/Rp), Tingkat Bunga SBI, Inflasi, dan Uang Beredar yang dibatasi pada data penutupan tiap akhir bulan selama periode pengamatan Januari tahun 2011- Desember 2015. Alasan pemilihan periode tahun yang digunakan adalah untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat sesuai dengan keadaan sekarang ini. Pemilihan data bulanan adalah untuk menghindarkan bias yang terjadi akibat kepanikan pasar dalam mereaksi suatu informasi, sehingga dengan penggunaan data

bulanan diharapkan dapat memperoleh hasil yang lebih akurat.

Secara umum analisis regresi pada dasarnya adalah studi mengenai ketergantungan satu variabel terikat (dependen) dengan satu atau lebih variabel bebas (independen), dengan tujuan untuk mengestimasi dan memprediksi rata-rata populasi atau nilai rata-rata variabel terikat (dependen) berdasarkan nilai variabel bebas (independen) yang diketahui. Pusat perhatian adalah pada upaya menjelaskan dan mengevaluasi hubungan antara suatu variabel dengan satu atau lebih variabel independen.

Menurut Sekaran dikutip dalam Sarjono (2009 : 91), regresi berganda dilakukan untuk menguji pengaruh simultan dari beberapa variabel bebas terhadap variabel terikat yang berskala interval. Koefisien regresi dihitung dengan dua tujuan sekaligus, yaitu :

- 1). Meminimumkan penyimpangan antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen;

- 2). Mengoptimalkan korelasi antara nilai aktual dan nilai estimasi variabel dependen berdasarkan data yang ada.

Dengan menganggap $Y = f(X_1, X_2, X_3, X_4)$ dalam hubungan fungsional di mana Y adalah fungsi linear, maka model regresi berganda untuk lima variabel di mana variabel terikatnya merupakan fungsi linear dari empat variabel bebas.

Adapun rumus dari regresi linier berganda (multiple linear regression) adalah :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + e$$

Keterangan:

Y = Indeks Harga Saham Sektor Keuangan

A = Konstanta

B = Koefisien garis regresi

X_1 = Nilai Tukar

X_2 = tingkat suku bunga SBI

X_3 = Inflasi

X_4 = Uang Beredar

e = variabel pengganggu

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah. Secara singkat, tonggak perkembangan pasar modal di Indonesia dapat dilihat sebagai berikut:

Secara historis, pasar modal telah hadir jauh sebelum Indonesia merdeka. Pasar modal atau bursa efek telah hadir sejak jaman kolonial Belanda dan tepatnya pada tahun 1912 di Batavia. Pasar modal ketika itu didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk kepentingan pemerintah kolonial atau VOC. Meskipun pasar modal telah ada sejak tahun 1912, perkembangan dan pertumbuhan pasar modal tidak berjalan seperti yang diharapkan, bahkan pada beberapa periode kegiatan pasar modal mengalami kevakuman. Hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor seperti perang dunia ke I dan II, perpindahan kekuasaan dari pemerintah kolonial kepada pemerintah Republik Indonesia, dan berbagai kondisi yang menyebabkan operasi bursa efek tidak dapat berjalan sebagaimana mestinya. Pemerintah Republik Indonesia mengaktifkan kembali pasar modal pada tahun 1977, dan beberapa tahun kemudian pasar modal mengalami pertumbuhan seiring dengan berbagai insentif dan regulasi yang dikeluarkan pemerintah.

Pertumbuhan Nilai Tukar

Tahun	Nilai Tukar	pertumbuhan %
2011	8,773.25	0
2012	9,418.58	7.36
2013	10,562.67	12.15
2014	11,884.50	12.51
2015	13,457.58	13.24

Berdasarkan Gambar 4.1. dapat terlihat bahwa nilai tukar setiap tahunnya mengalami kenaikan, dimana pertumbuhan pada tahun 2012 adalah sebesar 7,36%, pada tahun 2013 pertumbuhannya naik sebesar 12,15%, pada tahun 2014 pertumbuhannya naik 12,51% dan pada tahun 2015 pertumbuhannya naik sebesar 13,24%. Nilai tukar rupiah dan indeks harga saham gabungan (IHSG) mulai berfluktuasi tajam ketika The Fed berencana untuk mengurangi pembelian obligasi pada Mei 2013, sejalan dengan rencana pemulihan ekonomi Amerika Serikat pasca krisis 2008 membuat The Fed atau Bank Sentral Amerika merencanakan tapering off atau pemangkasan quantitative easing, disebut juga stimulus ekonomi yang menjadi awal

penguatan dollar terhadap rupiahs ehingga dolar yang disuplay menjadi berkurang, melemahnya rupiah terhadap dolar juga membuat permintaan barang komoditas turun, akibatnya harga komoditas andalan indonesia menjadi anjlok dan berdampak pada neraca perdagangan yang akhirnya memperburuk pelemahan rupiah karena produk indonesia di domisili komoditas yang harga dan permintaannya anjlok maka kontribusi terhadap neraca perdagangan tidak signifikan, sehingga mendorong pelemahan rupiah. Dalam menyingkapi penguatan dolar ini BI mengambil tindakan berhati-hati dengan tidak memborong dolar sehingga cadangan devisa tidak terganggu.

Pertumbuhan Tingkat Bunga

Tahun	Tingkat Bunga	pertumbuhan %
2011	0,0660	0
2012	0,0450	(31,87)
2013	0,0587	30,50
2014	0,0709	20,87
2015	0,0700	(1,27)

Berdasarkan Gambar 4.2. dapat terlihat bahwa tingkat setiap tahunnya mengalami fluktuasi, dimana pertumbuhan pada tahun 2012 mengalami penurunan sebesar 31,87%, pada tahun 2013 pertumbuhannya naik sebesar 30,50%, pada tahun 2014 pertumbuhannya naik 20,87% dan pada tahun 2015 pertumbuhannya turun sebesar 1,27%. Kenaikan tingkat bunga yang diakibatkan oleh kenaikan BI rate yang ditetapkan oleh dewan gubernur BI berdampak

terhadap perekonomian dan sektor riil dimana Pertumbuhan ekonomi akan melambat dan suku bunga simpanan maupun pinjaman akan meningkat. Kenaikan suku bunga simpanan akan mendorong masyarakat menunda kegiatan konsumsi karena memilih menyimpan dana di bank. Kenaikan suku bunga simpanan akan meningkatkan biaya dana bank. Jika tidak ingin margin tertekan, bank harus menaikkan suku bunga pinjaman. Langkah bank menaikkan suku bunga

pinjaman akan berhadapan dengan risiko kredit bermasalah, untuk suku bunga pinjaman, ada yang tidak akan naik karena berlaku suku bunga tetap, seperti pada kredit mikro. Namun, ada juga yang naik karena mengikuti BI Rate. Berdasarkan data BI, kenaikan BI Rate berdampak pada menipisnya selisih antara suku bunga kredit dan deposito, dari 615 bps pada triwulan II-2013 menjadi

586 bps pada Agustus 2013. Dampak lain, kenaikan suku bunga deposito mengakibatkan simpanan perbankan tumbuh 15,83 persen pada Agustus 2013 dibandingkan triwulan II-2013. Per Agustus 2013, porsi deposito atas total simpanan 44 persen. Langkah yang diambil BI dalam menjaga rupiah tidak tertekan dan mengendalikan defisit transaksi adalah dengan menaikkan BI Rate.

PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh nilai tukar dolar, tingkat bunga, inflasi dan uang beredar terhadap IHSSK, baik secara simultan maupun secara parsial. Besarnya pengaruh nilai tukar dolar, tingkat bunga, inflasi dan uang beredar terhadap

IHSSK secara parsial dianalisis dengan menggunakan pendekatan statistik regresi korelasi sederhana. dan besarnya pengaruh nilai tukar dolar, tingkat bunga, inflasi dan uang beredar terhadap IHSSK secara simultan dianalisis dengan menggunakan pendekatan.

Pengaruh Nilai Tukar Dollar, Tingkat Bunga, Inflasi dan Uang Beredar Terhadap IHSSK (Parsial)

Uji parsial dalam analisis regresi bertujuan untuk mengetahui apakah variabel bebas secara parsial berpengaruh signifikan terhadap sebagai berikut :

variabel terikat, untuk itu data yang diperoleh di hitung dengan memakai bantuan pengolah statisistik SPSS Ver. 20 dengan hasil analisis

Tabel 4.12
Hasil Pengujian Parsial (Uji t)
Correlations

		Nilai Tukar Dollar	Tingkat Bunga	Inflasi	Uang Beredar	IHSK
Nilai Tukar Dollar	Pearson Correlation	1	-,004	,388**	,967**	-,071
	Sig. (2-tailed)		,974	,002	,000	,588
	N	60	60	60	60	60
Tingkat Bunga	Pearson Correlation	-,004	1	,125	-,071	,291*
	Sig. (2-tailed)	,974		,341	,590	,024
	N	60	60	60	60	60
Inflasi	Pearson Correlation	,388**	,125	1	,296*	-,143
	Sig. (2-tailed)	,002	,341		,022	,274
	N	60	60	60	60	60
Uang Beredar	Pearson Correlation	,967**	-,071	,296*	1	-,049
	Sig. (2-tailed)	,000	,590	,022		,709
	N	60	60	60	60	60
IHSSK	Pearson Correlation	-,071	,291*	-,143	-,049	1
	Sig. (2-tailed)	,588	,024	,274	,709	
	N	60	60	60	60	60

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

Berdasarkan hasil pengolahan di atas dapat dilakukan pengujian statistik untuk pengujian secara parsial maupun pengujian :

secara simultan. Adapun besarnya pengaruh dapat disajikan sebagai berikut

Rekapitulasi Pengujian secara Parsial

No	Keterangan	Koefisien Korelasi	Koefisien Determinan		Signifikansi
				%	
1	Nilai Tukar Dollar	-0,071	0,005	0,5	0,588
2	Tingkat Bunga	0,291	0,085	8,5	0,024
3	Inflasi	-0,143	0,02	2	0,274
4	Uang Beredar	-0,049	0,002	0,2	0,709

Sumber: Hasil pengolahan data

Pengaruh Nilai Tukar Dollar Terhadap IHSSK

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi variabel Nilai Tukar Dollar terhadap IHSSK adalah sebesar -0,071, dengan koefisien determinan sebesar 0,005 atau 0,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar

0,995 atau 99,5%. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,588 ($0,588 > 0,05$) yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan. Artinya bahwa nilai tukar dolar tidak berpengaruh terhadap IHSSK

Pengaruh Tingkat Bunga Terhadap IHSSK

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi variabel Tingkat Bunga terhadap IHSSK adalah sebesar 0,291, dengan koefisien determinan sebesar 0,085 atau 8,5% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar

0,915 atau 91,5%. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,024 ($0,024 < 0,05$) yang berarti terdapat korelasi yang signifikan. Artinya bahwa tingkat bunga berpengaruh secara signifikan terhadap IHSSK

Pengaruh Inflasi Terhadap IHSSK

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi variabel inflasi terhadap IHSSK adalah sebesar -0,143, dengan koefisien determinan sebesar 0,020 atau 2,0% dan sisanya dipengaruhi oleh

faktor lain sebesar 0,98 atau 98,0%. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,274 ($0,274 > 0,05$) yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan. Artinya bahwa inflasi tidak berpengaruh terhadap IHSSK

Pengaruh Uang Beredar Terhadap IHSSK

Berdasarkan hasil uji pada tabel 4.7 diatas menunjukkan bahwa koefisien korelasi variabel uang beredar terhadap IHSSK adalah sebesar -0,049, dengan koefisien determinan sebesar 0,002 atau 0,2% dan sisanya dipengaruhi oleh faktor lain sebesar 0,998 atau

99,8%. Sedangkan nilai signifikansi sebesar 0,709 ($0,709 > 0,05$) yang berarti tidak terdapat korelasi yang signifikan. Artinya bahwa uang beredar tidak berpengaruh terhadap IHSSK.

Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Bunga, Inflasi dan Uang Beredar Terhadap IHSSK (Simultan)

Secara simultan pengaruh Pengaruh Nilai Tukar, Tingkat Bunga, Inflasi dan Uang Beredar Terhadap IHSSK dianalisis menggunakan analisis regresi berganda, sehingga dapat diketahui besarnya korelasi

pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat, selain itu dapat juga diketahui besarnya koefisien determinan dan uji signifikansinya. Hasil analisis regresi berganda dapat disajikan dalam tabel berikut :

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,360 ^a	,130	,067	5,62862	,130	2,052	4	55	,100

a. Predictors: (Constant), Uang Beredar, Tingkat Bunga, Inflasi, Nilai Tukar Dollar

b. Dependent Variable: IHSK

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	259,979	4	64,995	2,052	,100 ^b
	Residual	1742,473	55	31,681		
	Total	2002,452	59			

a. Dependent Variable: IHSK

b. Predictors: (Constant), Uang Beredar, Tingkat Bunga, Inflasi, Nilai Tukar Dollar

Dari hasil tabel diatas maka diketahui bahwa nilai korelasi (simultan) adalah sebesar (r) 0,360 dan sedangkan nilai **R²** adalah sebesar **0,130**. Atau 13% dan sisinya 87 %

dipengaruhi oleh hal lain yang tidak diteliti, artinya bahwa nilai tukar dolar , tingkat bunga, inflasi dan uang beredar berpengaruh terhadap IHSSK.

Upaya-Upaya yang harus dilakukan oleh investor dalam memprediksi harga Saham Sektor Keuangan di Bursa Efek Indonesia (BEI)

Upaya-upaya yang harus dilakukan oleh investor dalam memprediksi harga saham sektor keuangan bisa melihat dari faktot makro lainnya selain nilai tukar, tingkat bunga, inflasi dan uang beredar, hal ini karena hasil penelitian menunjukkan tidak ada pengaruh antara nilai tukar, inflasi dan uang beredar terhadap IHSSK, sehingga para investor yang ingin menanamkan modalnya di perusahaan bisa memprediksi harga saham misalnya dari :

- 1) Laba per lembar saham (Earning per share/EPS), yaitu laba yang akan

diterima oleh investor atas saham yang dimilikinya.

- 2) Jumlah Kas Deviden yang Diberikan, yaitu kebijakan mengenai pembagian laba perusahaan.
- 3) Jumlah laba yang didapat perusahaan
- 4) Tingkt Resiko dan Pengembalian

Dari hasil penelitian selain mengevaluasi ekonomi secara makro juga dilakukan evaluasi tren industri, karena memegang peranan penting dalam berinvestasi di pasar modal.

KESIMPULAN.

- 1) Pengaruh nilai tukar, tingkat bunga, inflasi dan jumlah uang beredar terhadap IHSSK secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut :
 - a) Nilai tukar dolar tidak berpengaruh terhadap IHSSK.
 - b) Tingkat bunga berpengaruh secara signifikan terhadap IHSSK.
 - c) Inflasi tidak berpengaruh terhadap IHSSK.
 - d) Uang beredar tidak berpengaruh terhadap IHSSK.

- 2). Secara simultan: nilai tukar, tingkat bunga, inflasi dan jumlah uang beredar berpengaruh terhadap IHSSK. Adanya pengaruh simultan ini menunjukkan bahwa faktor-faktor makroekonomi secara bersama-sama turut mempengaruhi besarnya return saham.

Rekomendasi yang dapat diberikan berdasarkan penelitian ini, maka bagi investor yang hendak menanamkan modalnya dalam perusahaan hendaknya memperhatikan tingkat bunga yang berlaku pada saat itu.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiningsih, Sri dkk. 1998. Perangkat Analisis dan Teknik Analisis Investasi di Pasar Modal Indonesia. Jakarta: P.T. Bursa Efek Jakarta
- Alwi, Z. Iskandar. 2003. Pasar Modal dan Aplikasi. Edisi Pertama. Penerbit Yayasan Pancur Siwah. Jakarta. hal 87-88.
- Asngari, Imam. 2012. Modul Praktikum Ekonometrika Program EvIEWS dan PSS.Laboratorium Komputer Fakultas Ekonomi UNSRI.
- Badan Pusat Statistik. Jurnal Badan Pusat Statistik dari situs World Wide Web <http://www.bps.go.id>.
- Bank Indonesia. Jurnal Bank Indonesia dari situs World Wide Web <http://www.bi.go.id>.
- Boediono. 1999. *Ekonomi Makro Edisi ke 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Bursa Efek Indonesia BEI Web <http://www.idx.co.id>.
- Divianto (Mei 2013), Analisa Pengaruh Tingkat Inflasi, Tingkat Suku Bunga SBI, dan Nilai Kurs Dollar AS (USD) Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek Indonesia
- Ghozali, Imam, 2006. Aplikasi Analisis Multivariate dengan SPSS, Cetakan Keempat, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gujarati, Damodar. 2006. Dasar-Dasar Ekonometrika. Jakarta: Erlangga.
- Hatane Samuel, *Proceedings of the International Conference on Global Business, Economics, Finance and Social Sciences (GB15_Thai Conference) ISBN: 978-1-941505-22-9 Bangkok, Thailand, 20-22 February 2015, Analysis of the Effect of Inflation, Interest Rates, and Exchange Rates on Gross Domestic Product (GDP) in Indonesia*
- Hismendi, Abubakar Hamzah, Said Musnadi (2013). Analisa Pengaruh Nilai Tukar, SBI, Inflasi dan Pertumbuhan GDP terhadap Pergerakan Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Indonesia
- Husnan, Suad. 2000. Dasar-Dasar Teori Portofolio dan Analisis Sekuritas. Yogyakarta: UUP AMP YKPN.
- J. Supranto, 1994. Statistik Teori dan Aplikasi, Erlangga Jakarta
- Jogiyanto Hartono. 2003. Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Kelima. Yogyakarta. Bpfe.
- Jose Rizal Joesoef. 2007. *Pasar Uang dan Pasar Valuta Asing*. Jakarta: Salemba Empat.
- Kewal, S.S., 2012. Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Kurs, dan Pertumbuhan PDB Terhadap IHSG. Jurnal *Economia*. Volume 8. No. 1, April 2012, Hal 53-64.
- Kuncoro, Mudrajad. 1996. *Manajemen Keuangan Internasional*. Yogyakarta: BPFE.
- Madura, Jeff. 1993. *Financial Management*. Florida University Express.
- Martalena, dan Malinda. 2011. Pengantar Pasar Modal. Edisi Pertama. Yogyakarta : Andi.

- Mohamad Samsul. 2006. Pasar Modal dan Manajemen Portofolio. Jakarta: Erlangga
- Neny Mulyani, Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif Vol. 1 No. 1, 2014, artikel 10, Analisis Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, Nilai Tukar Rupiah, Dan Produk Domestik Bruto Terhadap Jakarta Islamic Index. *Jurnal Aplikasi manajemenjournal*. Vol. 2, Junu 2013.
- Nofiatin Ike. (2013). Hubungan Inflasi, Suku Bunga, Produk Domestik Bruto, Nilai Tukar, Jumlah Uang Beredar, dan Indeks Harga Saham Gabunagn (IHSG)
- Ocktaviana, Ana. 2007. *Analisis Pengaruh Nilai Tukar Rupiah/US\$ dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Indeks Harga Saham Gabungan di Bursa Efek Jakarta*, Skripsi, Universitas Negeri Semarang, Semarang.
- Prathama Rahardja dan Mandala Manurung, 2001, Teori Ekonomi Makro, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta
- Rimsky K. Judisseno, 2002, "Sistem Moneter Dan Perbankan Di Indonesia", PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta
- Sadono Sukirno, 1994. Pengantar Teori Ekonomi Makro. Penerbit RajaGrafindo, Jakarta
- Sarjono. 2009. SPSS : Sebuah Pengantar, Aplikasi Untuk Riset. Jakarta : Salemba Empat.
- Senen Machmud dan Bambang Agus Wijanarko (2013). Analisis Pengaruh Tingkat Inflasi, Nilai Tukar USD/Rupiah, dan Tingkat Suku Bunga SBI Terhadap Indek Harga Saham Gabungan. *Jurnal Ekonomi, Bisnis & Entrepreneurship* Vol.7, No. 1, April 2013, 30-40 ISSN 2443-0633
- Sirait dan D.Siagian. 2002. Analisis Keterkaitan Sektor Riil, Sektor Moneter dan Sektor Luar Negri dengan Pasar Modal: Studi Empiris di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Efkonomi Perusahaan*. Vol 9. No 2.
- Sitinjak, Elyzabeth Lucky Maretha dan Widuri Kurniasari. 2003. Indikatorindikator Pasar Saham dan Pasar Uang Yang Saling Berkaitan Ditinjau Dari Pasar Saham Sedang Bullish dan Bearish. *Jurnal Riset Ekonomi dan Manajemen*. Vol. 3 No. 3.
- Soliha, Euis; Taswan. 2002. Pengaruh Kebijakan Hutang Terhadap Nilai Perusahaan Serta Beberapa Faktor yang Mempengaruhinya, *Jurnal Bisnis dan Ekonomi*, STIE Stikubank Semarang.
- Sukirno, Sadono. 2002. Teori Mikro Ekonomi. Cetakan Keempat Belas. Rajawali Press: Jakarta
- Sunariyah. 2003. Pengantar Pengetahuan Pasar Modal. Yogyakarta. (UPP) AMP YKPN.
- Tajul Khalwaty, 2000. Inflasi dan solusinya, Jakarta PT. Gramedia Pustaka Utama
- Tri Hendra Purnomo (2013), Pengaruh Nilai Tukar, Suku Bunga, Dan Inflasi Terhadap Return Saham Pada Perusahaan Properti , *Jurnal Ilmu & Riset Manajemen* Vol. 2 No. 10 (2013)
- Zulki Zulkifli Noor (2011) , Pengaruh Inflasi, Suku Bunga, dan Jumlah Uang Beredar terhadap Nilai Tukar. *Trikonomika* Volume 10, No. 2, Desember 2011, Hal. 139–147 ISSN 1411-514X, 139